

TURIZM VA MEHMONXONA XIZMATLARINING IQTISODIY BARQARORLIGIGA TA'SIRI

Qurbonova Malika Axmad qizi

Qarshi davlat universiteti

Turizm va marketing kafedrası 2-bosqich doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14552116>

Annotatsiya: Korxonalar faoliyatida barcha aylanma mablag'lar salmog'ida 70 - 80%ni tashkil qiluvchi normalashtiriluvchi aylanma mablag'lar asosiy o'rin tutadi. Aylanma mablag'larni normalashtirish tejamkorlik rejimiga rioya qilish va resurslardan oqilona foydalanish imkonini yaratadi. Resurslarni normalashtirish jarayonida aylanma mablag'larning norma va normativlari belgilanadi. Aylanma mablag'larning normasi, korxonada moddiy-tovar boyliklarining minimal zahiralari tavsiflaydi hamda ishlab chiqarilayotgan mahsulot birligiga to'g'ri keluvchi pul o'lchovida, zahira kunlari va zahira normalarida hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Turizm, mehmonxona, biznes, ommaviy istemolchi, mehmonxona xizmati, iqtisodiy barqarorlik.

Iqtisodiy salohiyati va uning tarkibiy elementlarini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillarga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda mehmonxona xizmatlari bozorida raqobat darajasi o'sib borayotgan tarmoq bo'lgan mehmonxona sanoatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak.

Resurs salohiyatini shakllantirishda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan biznes quyidagilarni ta'kidlaydi:

- ❖ mehmonxona biznesining manfaatlarini boshqa tarmoqlardagi korxonalar tomonidan ilgari taqdim etilgan mahsulotlar va xizmatlarga (masalan, ovqatlanish, dam olish, ko'ngilochar, ko'rgazma faoliyati va boshqalar) kengaytirish;
- ❖ ommaviy iste'molchi uchun mehmonxona xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirishga ko'maklashuvchi mehmonxona sanoatini demokratlashtirishni rivojlantirish;
- ❖ mehmonxona biznesining ixtisoslashuvini kuchaytirish, bu turli xil xususiyatlarni hisobga olgan holda iste'molchilarning ayrim segmentlariga aniqroq e'tibor qaratish imkonini beradi;
- ❖ mehmonxona biznesining globallashuvi va kontsentratsiyasi;
- ❖ xizmat ko'rsatishni shaxsiylashtirish va mijozlarning talab va ehtiyojlariga to'liq e'tibor qaratish;
- ❖ chuqur va tizimli iqtisodiy diagnostika qilish imkonini beruvchi yangi aloqa vositalari va axborot texnologiyalarini keng joriy etish;
- ❖ mehmonxonalarining biznes strategiyasiga yangi texnologiyalarni joriy etish, xususan, mehmonxona mahsulotlari va xizmatlarini ilgari surish uchun internetdan keng foydalanish.

Korxonaning kelajakda t - yildan so'nggi holatini, bir maqsadli prognoz qilishni uning faoliyati o'zgaruvchi ko'rsatkichlarida yo'l qo'yish mumkin bo'lgan qiymatlar modelini navbatma-navbat ifodalash sifatida aks ettirish mumkin (V):

$$V = [F x(t), y(t), z(t), t],$$

Bunda:

x – prognoz qilinayotgan ko'rsatkich o'zgaruvchilari (investitsiyalar, korxonalar personalini, taqsimlanmagan foyda va hokazo);

y – shart-sharoitlar sifatida ko'rib chiqiluvchi o'zgaruvchan ko'rsatkichlar (bozor holati, soliqlar, tabiiy-iqlim sharoitlari va hokazo); z – asos qilib olingan korxonalar faoliyatining prognoz qilinayotgan ko'rsatkichlari boshlang'ich qiymati. Korxonalar asosiy va aylanma kapital, ayrim mahsulot turlarini chiqarish va ularning tannarxi, foyda, mehnat mahsuldorligi kabi muhim

Mehmonxonalar biznesi rivojlanishining hozirgi bosqichida axborot texnologiyalaridan foydalanish barcha biznes jarayonlarini optimallashtirishga katta yordam beradi va buning natijasida mehmonxonalarga iste'molchilarning sodiqligini shakllantirish, o'z imijini mustahkamlash va pirovard natijada daromadlarni oshirish imkonini beradi. Mehmondo'stlik xo'jaliklari ko'plab ma'lumotlar oqimini qayta ishlashga va ko'plab odamlarning ishini muvofiqlashtirishga muhtoj. Zamonaviy axborot tizimi mehmondo'stlik sanoati samaradorligini oshiradi. Bozor segmentlarini tahlil qilish tanlangan segmentlarning har birida mehmonxonalar brendini ilgari surish siyosatini to'g'ri shakllantirish va mehnat unumdorligini oshirish uchun mehmonxonalar xarajatlarini, shu jumladan ish haqi xarajatlarini optimal rejalashtirish imkonini beradi. Muayyan doimiy mehmon uchun qanday imtiyozlar xosligi haqidagi ma'lumotlardan foydalanish mehmonxonalar kompaniyasiga ularning har biriga individual yondashuvni qo'llash imkonini beradi. Bu eksklyuziv shaxsiy xizmatni taqdim etishda, ularning xohish-istaklarini kutishda, ular uchun eng ko'p foydalanishi mumkin bo'lgan qo'shimcha xizmatlarni ishlab chiqishda namoyon bo'ladi. Shunga ko'ra, bu mehmonxonalar kompaniyasiga doimiy daromad keltiradi.

References:

1. Абдукаримов Б.А., Шарипов Т.С. Умумий о'қитилуш соҳаси иқтисодиёти. Маърузалар матни. – Самарқанд. СамИСИ, 2010.
2. Брагина Л.А. Торговое дело: Экономика, маркетинг, организация. Учебник. М.: ИНФРА –М., 2002.
3. Курбанова, М. (2024). ИННОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРЕПЯТСТВИЯ. В INNOVATIVE RESEARCH IN SCIENCE (Т. 3, Выпуск 3, сс. 39–43). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10863495>
4. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
5. Qodirov, F. "Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection." (2023).
6. Qodirov, Farrux. "Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection." (2023): 1.
7. Qodirov, Farrux. "The place of econometrical modeling of healthcare quality improvement in the digital economy. Scienceweb academic papers collection." (2023): 1.

8. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the population." *Хоразм Маъмун академияси* (2022).
9. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." *RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI* (2022).
10. Qodirov, Farrux. "ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection." (2023): 1.
11. Qodirov, Farrux. "BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection." (2023): 1.
12. Qodirov, F. "Optimization of telecommunications power supply systems based on reliability criteria." *Science and innovation* 2.A12 (2023): 15-20.
13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
14. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
15. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options."
16. Qodirov, F. "Qashqadaryo viloyati aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishning istiqbollari." *O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI» àà «AGRO ILM* (2022).
17. Qodirov, F. "Qishloq aholisiga sog'liqni saqlash xizmatlari ko'rsatish tarmoqlari rivojlanish mexanizmining statistik tahlili." *Andijon Mashinasozlik Instituti* (2022).
18. Qodirov, Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishdan olingan daromad va xarajatlarni imitatsion modeli." *Moliya bozorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami* 11.5 (2022).
19. Qodirov, Farrux. "Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises. Scienceweb academic papers collection." (2023): 1.
20. www.stat.uz – Statistika qumitasi rasmiy sayt
21. Kurbanova, M. (2024). INNOVATION IN CATERING ESTABLISHMENTS: BENEFITS AND OBSTACLES. *Молодые ученые*, 2(8), 4–6. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/yo/article/view/29050>
22. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonun va qonunosti xujjatlari qidiruv tizimi
23. www.mail.tdiu.uz – TDIU elektron kutubxonasi
24. www.stat.uz – Statistika qumitasi rasmiy sayti